

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА: ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Василенко Д. В.

канд. экон. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

Особая роль регионального уровня обеспечения сбалансированности рынка труда определяется тем, что именно на данном уровне происходит удовлетворение первичных потребностей индивидов в системе социально-трудовых отношений: с одной стороны, региональный рынок труда является элементом экономической системы и от эффективности его функционирования зависит благосостояние и стабильность населения, результативность социально-экономических преобразований; с другой стороны – выступая самостоятельной системой, рынок труда опосредует влияние экономического развития на благосостояние населения и характер многих социальных процессов, усиливая или сглаживая возникающие противоречия.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, занятость, сбалансированность, рынок труда, развитие, регион

BALANCE OF THE REGIONAL LABOUR MARKET: MANAGEMENT FEATURES

Vasilenko D. V.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The special role of the regional level of balancing the labour market is determined by the fact that it is at this level that the primary needs of individuals in the system of social and labour relations are met: on the one hand, the regional labour market is an element of the economic system and the well-being of its functioning depends on the well-being and stability of the population, the effectiveness of socio-economic transformation; on the other hand, by acting as an independent system, the labour market mediates the impact of economic development on the well-being of the population and the nature of many social processes, reinforcing or smoothing out emerging contradictions.

Keywords: labour force, employment, balance, labour market, development, region

Постановка проблемы. Поскольку региональный рынок труда - это система, постоянно развивающаяся во времени и экономическом пространстве, то ее состояние, а именно соотношение между численностью наличных трудовых ресурсов и численностью занятого

трудоспособного населения в экономике региона, должно находиться в состоянии равновесия, баланса. Однако динамизм регионального рынка труда вносит свои коррективы, и желаемое равновесие ключевых его элементов становится лишь краткосрочным явлением. На результативность его функционирования влияют многообразие факторов как внутренней, так и внешней среды, в связи с чем состояние регионального рынка труда в реальности является далеким от идеального (соответственно ситуация неуравновешенности является абсолютно нормальным явлением). Поэтому учитывая фактор времени, для характеристики состояния регионального рынка труда в долгосрочном периоде следует применять категорию «сбалансированность». Рассмотрим, какие точки зрения существуют относительно сбалансированности рынка труда.

«Сбалансированный (равновесный) рост экономики предполагает согласованную динамичность ее структурных элементов, которая подчинена развитию экономики как целостной системы» [1, с. 16]. Соответственно, сбалансированность характеризует согласованное развитие экономических процессов. При этом их полное согласование невозможно, поскольку всегда будет наблюдаться некоторое отклонение, но в пределах сохранения устойчивости экономики.

Таким образом, экономика будет развиваться сбалансированно, если она не накапливает новые диспропорции и своевременно преодолевает имеющиеся. Существует подход, согласно которому «сбалансированность (пропорциональность) – такое состояние хозяйства страны, при котором обеспечивается его устойчивое, динамичное, поступательное развитие в соответствии с общественной стратегией и общественных приоритетов» [2, с. 175]. В связи с этим важными видятся значение и место целеустремленности в обеспечении сбалансированности хозяйства. Подтверждением этому может быть утверждение о том, что «сбалансированность – это такое состояние региональной экономики, при котором региональные пропорции находятся в равновесии» [3].

Анализ последних исследований и публикаций. Так, по мнению И. Горленко, Л. Руденко, С. Малюка, Н.П. Лебедь, «сбалансированность – это процесс воспроизводства определенных пропорций, которые обеспечивают стабильное состояние в каждый отдельно взятый момент с целью достижения прогресса развития, его возвышения» [4, с. 11]. И. Вахович отмечает: «сбалансированность предусматривает сбалансированное распределение финансовых ресурсов региона на социальные, экономические и экологические цели в соответствии с потребностями, интересами и тенденциями развития каждой из сфер» [5, Сс 87]. Т. Галушкина, В. Реутов и Л. Кочаровская утверждают, что

«сбалансированность – это пропорциональность, баланс – количественное соотношение между элементами системы, определяющее сохранение ее качественных характеристик» [6, с. 72].

С другой стороны, рычагом достижения сбалансированности в условиях директивного управления экономикой было усреднение эффективности производства всех продуктов при централизованном распределении ресурсов. Такая сбалансированность, по мнению отдельного производителя, имела характер принудительной сбалансированности [7, с. 22].

Среди ученых-практиков распространенным является взгляд на сбалансированность рынка труда через его компоненты [8, с. 42]. К компонентам рынка труда относятся: субъекты рынка труда; экономические программы, решения и юридические нормы, принятые субъектами; рыночный механизм (спрос и предложение рабочей силы, цена рабочей силы, конкуренция); безработица и социальные выплаты, связанные с ней; рыночную инфраструктуру [9, с. 14]. По утверждению авторов, все компоненты рынка труда призваны в совокупности обеспечить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы. Взаимодействие всех компонентов рынка нацелено на создание и поддержание баланса интересов всех субъектов рынка труда.

Целью данной статьи выступает выделение особенностей управления региональным рынком труда.

Взаимодействие и согласование разнообразных интересов работодателей и трудоспособного населения, желающего работать по найму на основе информации, получаемой в виде изменений цены труда, происходит с помощью механизма обеспечения сбалансированности рынка труда, основными элементами которого являются спрос на труд, предложение труда, цену труда и конкуренцию.

И. Маслова определяет сбалансированность не только через количественную и качественную пропорциональность в распределении человеческих ресурсов, но и подчеркивает динамичность данного процесса. Кроме того, она выделяет целесообразность рассмотрения сбалансированности в трех плоскостях: производственной, воспроизводственной и личной, каждая из которых имеет свои количественные и качественные составляющие [10, с. 58].

Таким образом, под сбалансированностью регионального рынка труда следует понимать рациональное (приближенное) соотношение между основными элементами регионального рынка труда. Сбалансированность регионального рынка труда предполагает равенство спроса и предложения для каждого структурного элемента, что является идеальным условием сбалансированности, которую можно рассматривать только в теоретическом аспекте. В связи с тем, что

предложение рабочей силы в значительной мере обусловлено процессом ее воспроизводства, можно говорить о наличии прямой связи между воспроизводством и сбалансированностью. Для достижения сбалансированности рынка труда следует влиять на процесс воспроизводства рабочей силы. На практике в современных условиях достичь равенства между спросом и предложением нереально, поэтому наиболее целесообразно приближать спрос к предложению, или наоборот.

В изложенном определении присутствует понятие «рациональное» (в переводе из латинского языка *rationalis* – разумный, целесообразный). В повседневной жизни рациональность применяется по отношению к поведению, что означает разумное отношение к жизни. Именно с такой позиции – как рациональное поведение субъектов регионального рынка труда, и в первую очередь первичных – работодателя и работника, путем создания соответствующих правил и условий осуществления их взаимоотношений и взаимодействия, – будет проведен анализ рационального соотношения спроса и предложения.

Накопленный научный задел в рассматриваемой области свидетельствует о том, что существует многообразие мнений относительно интерпретации понятия «рациональное поведение». Обобщенно можно поделить позиции ученых на несколько подходов. Сторонники первого подхода такое поведение человека рассматривают с позиции имеющихся возможностей, причем каждый раз из этих возможностей выбирается та, которая максимально соответствует поставленной цели. В этом случае наиболее точно подходит этимологические понятия термина «рациональный» как «целесообразный», то есть это целесообразная деятельность, направленная на достижение поставленной цели, исходя из заданных ограничений и наличных возможностей. Такой подход отражен в философских трудах немецкого ученого М. Вебера, в которых действия индивида делились на целое-рациональные и ценностно-рациональные, то есть соответствие средств избранным целям индивида. Наиболее определенно такая позиция получила свое развитие в трудах Р. Коуза. В частности, следует отметить тезис, что «современная институциональная экономическая теория должна изучать человека таким, какой он есть на самом деле, в рамках ограничений, налагаемых реальными институтами. Современная институциональная экономическая теория-это экономическая теория, которой ей следовало бы быть» [11, с. 39].

Вышеизложенная позиция ученых, когда человек, как рациональный экономический субъект достигает поставленной цели путем принятия оптимального решения, на основе точного учета

полученного массива информации, максимизации собственной выгоды и минимизации степени риска, нивелирует границу между рациональным экономическим поведением и оптимальным поведением индивида.

Другой подход к исследованию рационального поведения субъектов, основоположником которого является американский экономист, профессор психологии и информатики Г. Саймон, заключается в том, что основные критерии рациональности раскрываются с позиции ограниченной рациональности, которая имеет место наряду с реальной рациональностью, основанной на совершенной информации, и процедурной рациональности, которая определяет, что выработка решений на основе полученной информации делает поведение субъекта рациональной [12, с. 18].

Согласно концепции ограниченной рациональности, на поведение субъектов экономических отношений влияет внешнее окружение, например, социальная, политическая, экономическая среда, и ситуация, в которой оказываются субъекты, при этом они могут вести себя более или менее продуманно и взвешенно. Важное значение для поведения субъектов имеет время. Если в конкретный промежуток времени поведения работодателя и работника были рациональными, разумными, то со временем разумность и рациональность по определенным критериям, например, по параметрам квалификации, профессионализма, опыта, стажа работы и др. приводят к расхождению интересов субъектов экономических отношений, что, в свою очередь, влечет снижение эффективности экономического поведения участников диалога.

Таким образом, ограниченная рациональность является наиболее приемлемой моделью человеческого поведения, на основе которой выстраиваются модели поведения работника и поведения работодателя через сближение их экономических интересов, и, как следствие, сближение спроса и предложения.

Приведенное выше трактовки понятия «сбалансированности» как экономической категории не исключает разного, более детального трактования этого понятия в составе словосочетания «обеспечение сбалансированности». Исходя исключительно из терминологического характера понятий «обеспечение» и «сбалансированность», сущность указанной консолидированной группы слов раскрывает процесс, который гарантирует рациональное (приближенное) соотношение между основными элементами регионального рынка труда.

В достижении сбалансированности важную роль будут выполнять такие аспекты: структурная сбалансированность, что возникает как следствие неравномерности потоков на рынке труда; временная

сбалансированность рынка труда, что достигается путем планирования отдельных потоков на рынке труда (окончания студентами учебных заведений; призыв в ряды вооруженных сил и увольнение в запас; время окончания отпусков по беременности и родам и др.).

Повышение сбалансированности рынка труда может происходить по разным направлениям: в рамках движения рабочей силы путем ее «перелива» между отраслями, городами, регионами, а также с помощью миграции; путем согласования потребностей рынка труда с системой образования и предпринимательскими структурами; на основе использования теории гибкого рынка труда.

Приведенные определения демонстрируют связь сбалансированности с устойчивостью – понятием, заимствованным из математики и физики, в частности из теории систем. С точки зрения системного анализа, устойчивость – это способность системы сохранять динамическое равновесие под постоянным воздействием внешней и внутренней среды [13, с. 286]. Разнообразие определений и динамичность отношений на региональном рынке труда предусматривают нестабильность, изменчивость, возникновение диспропорций, ликвидация которых возможна путем сопоставления численности рабочей силы с объемами спроса (количества рабочих мест, которых было бы достаточно для лиц, нуждающихся в оплачиваемой работе), установление соответствия между профессионально-квалификационными, половозрастными характеристиками рабочей силы и потребностями производства, на что влияет согласованное взаимодействие регионального рынка труда, рынка образовательных услуг, направленного на удовлетворение меняющегося спроса работодателей; установление пропорций между стоимостью рабочей силы и ее ценой.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что длительное время находиться в состоянии равновесия рынок труда не может, поскольку его функционирование постоянно осуществляется под воздействием комплекса внутренних и внешних факторов, поэтому важно определить показатели устойчивости регионального рынка труда.

Критерии параметров устойчивости системы регионального рынка труда характеризуют эффективность противодействия регионального рынка труда воздействиям факторов внутренней и внешней среды, и то, как скоро она возвращается к состоянию равновесия. Если рассмотреть ситуацию, когда под влиянием факторов внешней среды региональный рынок труда был выведен из состояния равновесия, то есть увеличивается уровень безработицы. Региональный рынок труда вернется в состояние равновесия, если соотношение числа трудоустроенных безработных и общей численности безработных будет

приближаться к 1. Среди основных показателей, характеризующих этот процесс, можно назвать следующие.

Движение рабочей силы в регионе определяется числом тех, кто прибыл и выбыл по отраслям экономики региона за год. С целью оценки движения рабочей силы рассчитывается коэффициент оборота по прибытию и коэффициент оборота по выбытию рабочей силы, которые необходимо постоянно сопоставлять для определения эффективности функционирования рынка труда. Диапазон значений указанных показателей находится в пределах от 0 до 100%.

Если $K_{выб} \approx K_{приб} \approx 0$, это свидетельствует о высокой устойчивости регионального рынка труда и, соответственно, о его эффективном функционировании. Если заданные показатели равны 0, это свидетельствует о полной занятости в системе.

Если $K_{приб} > K_{выб}$, это значит, что в исследуемой отрасли создаются новые рабочие места, и рынок функционирует эффективно.

Если $K_{выб} > K_{приб}$, это свидетельствует о наличии кризисных явлений на рынке труда.

При $K_{выб} \approx K_{приб} \approx 100\%$ на региональном рынке труда наблюдается значительная текучесть рабочей силы, и система функционирует неэффективно [13, с. 200].

Для оценки параметров устойчивости рынка труда можно применять коэффициент замещения рабочей силы. Он определяется как отношение числа трудоустроенных работников к числу уволенных за период по отдельным отраслям или по экономике региона в целом. Область значений данного показателя находится в пределах от 0 до 1 [13, с. 200].

Коэффициент постоянного состава рабочей силы региона определяется как отношение численности работников, проработавших весь отчетный период, к списочной численности работников на конец периода. Область значений этого показателя находится в пределах от 0 до 1.

Если этот коэффициент равен 1, это свидетельствует о высокой степени устойчивости регионального рынка труда и его эффективности, если приближается к 0 – наоборот.

Средняя продолжительность поиска работы в регионе отражает средний период времени, который требуется рынку труда, чтобы вернуться к состоянию равновесия. Для измерения данного показателя определяется продолжительность безработицы (ПБ) – время пребывания в качестве безработного в службе занятости, что измеряется в человеко-днях, исходя из данных о дате регистрации безработного и дате снятия его с учета по причине трудоустройства. На основе этого показателя определяется средняя продолжительность безработицы (СПБ) граждан за год в регионе как отношение общей продолжительности безработицы

(ОПБ) к численности трудоустроенных безработных. Значение показателя может находиться в интервале $[0; \infty]$.

Если $СПБ=0$ – отсутствие безработных, $СПБ=\infty$ – отсутствие трудоустроенных граждан. Чем ближе значение средней продолжительности безработицы до нуля, тем более результативно функционирует региональный рынок труда.

Если система находится в состоянии равновесия, то ее можно считать устойчивой и можно ограничиться тремя группами критериев. Предложена система критериев оценки результативности функционирования регионального рынка труда, которая разработана с учетом доступности статистической информации.

Для оценки функционирования рынка труда конкретного региона не обязательно использовать все предложенные критерии. Можно ограничиться одной группой критериев, если не нужен очень глубокий анализ рынка труда.

В случае, когда необходимо провести сбор и анализ информации относительно соотношения спроса и предложения рабочей силы, уровня оплаты труда, систем материального и нематериального стимулирования, применяемых в компаниях ближнего (отраслевого) профиля с учетом их регионального расположения, прогнозирования изменения ситуации и принять своевременное решение относительно корректировки состояния рынка труда, то есть когда необходима всесторонняя и полная диагностика регионального рынка труда, то применяются критерии всех четырех групп. В случае, если значения фактически рассчитанных показателей отличаются от желаемых или нормативных, то, вероятнее всего, региональный рынок труда потребует государственного вмешательства.

Критерии параметров равновесия дают возможность органам государственной власти и статистики оценить степень достижения системой своей главной цели – состояния равновесия. Для принятия решения о необходимости государственного вмешательства в функционирование регионального рынка труда необходимо вычислить критерии устойчивости системы.

Если региональный рынок труда не способен самостоятельно вернуться к состоянию равновесия, то необходимо производить меры государственного воздействия на него с целью стабилизации ситуации [14, с. 407].

Эффективность государственного регулирования регионального рынка труда можно определить путем сравнения значения показателей предложенных характеристик рынка труда до и после государственного вмешательства. Оценить сбалансированность регионального рынка труда можно с помощью системы показателей, которые сгруппированы в

соответствующие блоки показателей и которые складываются и рассчитываются Главным управлением статистики конкретной области, городским отделом статистики и горрайонными центрами занятости (таблица 1).

Таблица 1

Система показателей для характеристики сбалансированности
регионального рынка труда

Критериальные признаки	Показатели
1	2
Критерии параметров состояния регионального рынка труда	совокупное предложение на региональном рынке труда, в том числе соответственного отраслевого направления
	структура предложения
	совокупный спрос на рабочую силу, в том числе соответствующего профессионального направления
	структура спроса
	нагрузка на одну свободную вакансию
	текущий спрос на рабочую силу, в том числе соответствующего профессионального направления и по видам экономической деятельности
	текущее предложение на региональном рынке труда, в том числе соответствующего профессионального направления и по видам экономической деятельности
	уровень заработной платы (среднемесячный, среднегодовой)
	численность занятых в общей численности постоянного населения
	удельный вес занятых в общей численности постоянного населения
	структура занятого населения в гендерном аспекте
	общая численность незанятых
	уровень занятости и безработицы
	миграционный прирост (убыль) населения
Критерии параметров сбалансированности/равновесия регионального рынка труда	число лиц, прошедших переобучение и повысивших квалификацию за год
	численность незанятого населения по возрасту
	численность безработного населения по возрасту
	численность незанятого населения по уровню образования
	численность безработного населения по уровню образования
	общая численность безработных
	уровень совокупной сбалансированности местного рынка труда
Критерии параметров устойчивости регионального рынка труда	уровень текущей сбалансированности местного рынка труда
	средняя продолжительность безработицы
	продолжительность поиска работы
	коэффициент оборота рабочей силы

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, в обобщенном виде региональный рынок труда рассматривается как единое пространство действия рыночных механизмов, на котором происходит взаимодействие двух главных субъектов – наемных работников и работодателей. Одновременно разнообразие предлагаемой рабочей силы и рабочих мест порождает дифференцированность такого рынка.

Фактически в современных экономических условиях рынок труда является неоднородным и состоит из множества секторов, сегментов, отличающихся друг от друга различной степенью автономности, сбалансированности, уравновешенности, устойчивости.

При этом традиционные подходы к сегментации регионального рынка труда нужно сочетать с субъективными характеристиками, а именно: типами поведения, степени профессиональной самоопределенности, мотивацией к труду, отношением к труду, удовлетворенности трудом и многими другими.

Во-вторых, возникает объективная потребность в комплексном подходе, который бы учитывал структурные особенности экономики, развития местной территории и культурно-исторических условий. На таком пространственном уровне необходимо взаимодействие учреждений образования, служб занятости, работодателей.

В-третьих, региональный рынок труда является открытой динамичной социально-экономической системой, характеризуется параметрами, которые отражают качества составляющих элементов системы: целостность и обособленность элементов, адаптивность, инерционность и прочее. Основными характеристиками регионального рынка труда являются состояние, развитие, равновесие и устойчивость.

В-четвертых, функционирование регионального рынка труда следует оценивать по многим критериям. Под критерием следует понимать признак, на основании которого осуществляется классификация. Количественной характеристикой определенного признака показатель.

Исходя из рассмотренных характеристик регионального рынка труда, предложена система критериев его функционирования, которая консолидирована в группы: критерии параметров состояния регионального рынка труда; критерии параметров развития регионального рынка труда; критерии параметров равновесия регионального рынка труда; критерии параметров устойчивости регионального рынка труда.

Выводы. Таким образом, поскольку предложение рабочей силы в значительной мере обусловлено процессом ее воспроизводства, существует прямая связь между данным процессом и

сбалансированностью регионального рынка труда. Обосновано, что ограниченная рациональность является наиболее приемлемой моделью сближения экономических интересов наемного работника и работодателя, и как следствие – спроса и предложения на региональном рынке труда.

На основе проведенного исследования предложена система показателей для характеристики сбалансированности регионального рынка труда по следующим группам критериальных признаков: критерии параметров состояния регионального рынка труда (13 показателей); критерии параметров развития регионального рынка труда (3 показателя); критерии сбалансированности параметров равновесия регионального рынка труда; критерии параметров устойчивости регионального рынка труда.

Список использованных источников

1. Золотарев В. В. Сбалансированность экономики и устойчивость ее роста / В. В. Золотарев // Экономика и право. – № 4. (Вопросы теории и практики хозяйствования). – 2006. – С. 16–24.

2. Кушлин, В.И. Государственное регулирование рыночной экономики: учебник для вузов / В.И. Кушлина, Н.А. Волгина. – М.: ОАО «НПО «Экономика»», 2000. – 735 с.

3. Ковалевский, В.В. Размещение производительных сил : курс лекций / В.В. Ковалевский. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/762/26/> (дата обращения: 24.02.2021).

4. Горленко, И.А. Сбалансированное экономическое социальное и экологическое развитие территории (экономико-географические аспекты) / И.А. Горленко, Л.Г. Руденко, С.Н. Малюк, Н.П. Лебедь – К., 1991. – 56 с.

5. Вахович, И.М. Финансовая политика устойчивого развития региона: методология формирования и механизмы реализации: монография / И.М. Вахович. – Луцк: Надстир'я, 2007. – 496 с.

6. Галушкина, Т.П. Стратегические векторы региональных трансформационных сдвигов: монография / Т.П. Галушкина, В.Е. Реутов, Л.М. Кочаровская; [под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Т.П. Галушкиной]. – Симферополь: ПП «предприятие Феникс», 2009. – 320 с.

7. Золотарев, В.В. Сбалансированность экономики и устойчивость ее роста / В.В. Золотарев // Экономика и право. – № 4. (Вопросы теории и практики хозяйствования). – 2006. – С. 16–24.

8. Буланов, В.С. Рынок труд: учеб. / В.С. Буланов, Н.А. Волгина. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2007. – 479 с.

9. Евлоев, М.Я. Исследование проблем социальной инфраструктуры трудоизбыточного депрессивного региона. (на прим. респ. Ингушетия) автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.э.н. спец. 08.00.05 /Евлоев Магомед Якубович; [Ингуш. гос. ун-т]. - Нальчик, 2005. - 22 с.

10. Маслова, И.С. Трудовые ресурсы: эффективность использования / И.С. Маслова, В.М. Москович, А.Г. Косаев. – М.: Наука, 1988. – 194 с.

11. Уильямсон, О. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа / О. Уильямсон // THESIS. – 1993. – Т.1. – Вып.3. – С. 39 – 49.

12. Саймон, Г. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. Саймон // THESIS. – 1993. – Вып. 3. – Т.1. – С. 16–38.

13. Игнатьева (Ефимова), Е.А. Система критериев эффективности функционирования региональных рынков труда / Е.А. Игнатьева // Материалы IV международной молодежной научно-практической конференции «Политика и бизнес в меняющемся мире». Обнинск: ГУУ, ФРИДАС. 2004. – с. 198–201.

14. Игнатьева, Е.А. Муниципальные рынки труда: особенности развития / Е.А. Игнатьева // Молодые ученые – Саратовской области: Сборник научных статей. Саратов: ПАГС им. П. А. Столыпина, 2003. – С. 404–408.

УДК 378:338.46

DOI

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гончаров В. Н.

д-р экон. наук, профессор

Попова И. В.

ст. преподаватель

ГОУ ВО «Луганский национальный аграрный университет»,

Луганск, ЛНР

В статье показано, что качество образовательных услуг является основой конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования. Сформированы критерии качества образовательных услуг для последующей оценки образовательной деятельности организаций в системе высшего образования